

FICHE DE STAGE M2 - Année universitaire 2022-2023

TITRE	Actualisation d'un modèle conceptuel de l'obésité et maladies chroniques en Tunisie
INSTITUTION ou LABORATOIRE	JEAI TANIT (Jeune Equipe Associée IRD «Transition Alimentaire et Nutritionnelle Intégrée en Tunisie», INSP, INNNTA, INAT, ISSHT) UMR MoISA, Equipe SAND (Univ Montpellier, CIRAD, CIHEAM-IAMM, INRAE, Institut Agro, IRD)
CONTEXTE	<p>Depuis les dernières décennies dans les pays d'Afrique du Nord et Moyen Orient et en particulier en Tunisie, dans le contexte de la transition alimentaire et nutritionnelle (1), des inflexions majeures dans les modes de vie se sont opérées (notamment en lien avec la transformation des systèmes alimentaires). Il en a résulté en une augmentation rapide et importante du surpoids, de l'obésité et des maladies chroniques associées (2,3), dont la prévention est une priorité de santé publique. Depuis les années 1990, en Tunisie un nombre important d'études épidémiologiques ou de systèmes de collecte de données de routine ont conduit à collecter des données sur ce thème.</p> <p>La JEAI TANIT est une équipe soutenue par l'IRD, regroupant une dizaine de personnels de l'INSP (Institut National de Santé), l'INNNTA (Institut National de Nutrition), INAT (Institut National Agronomique de Tunisie) et de l'ISSHT (Institut Supérieur des Sciences Humaines), de Tunis, dirigée par H. Aounallah-Skhiri (INSP) et coanimée par P. Traissac (UMR MoISA, IRD). Son objectif est de valoriser de façon intégrée l'ensemble de ces données également dans une optique de science ouverte. Un objectif important dans cette démarche est l'actualisation d'un modèle conceptuel de l'obésité (4) et des maladies chroniques pour faire le point des connaissances, orienter les analyses et identifier, selon les facteurs, les données disponibles et celles qui resteraient à collecter.</p> <p>Le modèle conceptuel sera notamment finalisé lors d'un atelier participatif organisé à Tunis les 10-11 mai 2022. La préparation de l'atelier suppose un travail préalable de synthèse bibliographique concernant aussi bien des modèles conceptuels que des connaissances de base sur les principaux déterminants de l'obésité et maladies non transmissibles associées. Les participants à l'atelier (qui sera animé par O. Lepiller, sociologue spécialisé sur les questions de transition alimentaire) seront les membres de la JEAI et quelques personnes ressources dans le domaine. Cet exercice visera à produire de manière participative (méthode des chemins d'impacts) un corpus qui devra ensuite être synthétisé et restitué notamment sous forme d'un modèle conceptuel mis sous forme graphique (p.ex. (5)). Il s'agira également de documenter la bibliographie associée ainsi que la correspondance entre les facteurs du modèles et les données existantes (déjà traitées ou à traiter) ou à collecter.</p> <p>1-Popkin BM: The nutrition transition in low-income countries: an emerging crisis. <i>Nutr Rev</i> 1994, 52(9):285-298. https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.1994.tb01460.x 2-NCD Risk Factor Collaboration: Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19.2 million participants. <i>Lancet</i> 2016, 387(10026):1377-1396 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30054-X 3-NCD Risk Factor Collaboration: Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants. <i>Lancet</i> 2016, 387(10027):1513-1530 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00618-8 4- Beltaifa L., Gaigi S., Ben Alaya N., Delpuech F. Le modèle causal obésité en Tunisie. In : Sahar A.Y. (ed.), Le Bihan G. (coord.). <i>L'approche causale appliquée à la surveillance alimentaire et nutritionnelle en Tunisie.</i> Montpellier : CIHEAM, 2002. p. 71-93. (Options Méditerranéennes : Série B. Etudes et Recherches; n. 41). http://om.ciheam.org/om/pdf/b41/03400046.pdf 5- Eileen Kennedy, Patrick Webb, Steven Block, Timothy Griffin, Dariush Mozaffarian, Rachel Kyte, Transforming Food Systems: The Missing Pieces Needed to Make Them Work. <i>Current Developments in Nutrition</i> 2021, 5(1): nzaa177, https://doi.org/10.1093/cdn/nzaa177</p>
OBJECTIFS	L'objectif du stage sera de contribuer à la révision/mise au point de ce modèle conceptuel, ce qui impliquera : - Réalisation d'une synthèse des connaissances sur les modèles conceptuels de l'obésité et maladies chroniques (en tenant compte de l'approche « systèmes alimentaires ») - Préparation et aide à l'animation d'un atelier participatif - Synthèse des résultats de l'atelier
ACTIVITES	- Recherche et synthèse bibliographique sur les modèles, création d'une base bibliographique adéquate - Animation, coordination des participants pour la synthèse bibliographique sur les connaissances de base - Aide à la préparation et à l'animation de l'atelier participatif 10-11 mai 2022 (environ 15 personnes) - Synthèse et rédaction des résultats de l'atelier - Aide à la rédaction des recommandations en termes des données existantes et/ou à collecter - Rédaction du mémoire selon les modalités de l'université - Création d'archives documentées (bibliographie, cadre conceptuel, résultats etc.).
LIEU(X)	Locaux de l'INSP ou de l'INNNTA, Tunis, Tunisie
DUREE/DATES	Suivant les modalités de l'université de rattachement Dans tous les cas il s'agira de commencer le travail dans des délais compatibles avec la préparation de l'atelier (fin mars).
ENCADREMENT	Olivier Lepiller (Chercheur, Sociologie de l'alimentation) CIRAD & Pierre Traissac (Ingénieur de Recherche, Epidémiologie Nutritionnelle) IRD, UMR MoISA Univ Montpellier, CIRAD, CIHEAM-IAMM, INRAE, Institut Agro, IRD Pr. Hajer Aounallah-Skhiri, Dir. de l'INSP (Institut National de la Santé), Tunis & Responsable de la JEAI TANIT Pr. Jalila El Ati, Dir. du Laboratoire Surveillance et Epidémiologie Nutritionnelle en Tunisie, INNNTA, Tunis, Tunisie
CONDITIONS MATERIELLES	Suivant l'université de rattachement Une aide à la recherche d'un logement sera fournie. Détails à finaliser ultérieurement.
COMPETENCES PARTICULIERES SOUHAITEES	- Autonomie, organisation, rigueur. - Capacités relationnelles, d'adaptabilité à une culture différente, capacité d'animation/ interactions. - Compétences en épidémiologie/Santé publique/ Nutrition. Idéalement aussi en sciences sociales. - Goût pour les activités conceptuelles et rédaction, p.ex. synthèse bibliographique (pas d'enquête de terrain). - Intérêt pour les méthodes participatives & qualitatives - Bonne capacité de rédaction - Aptitude au travail en équipe - Pratique du français courant et de l'anglais dans un cadre professionnel (principalement lecture) : bibliographie etc.
CONTACT(S)	olivier.lepiller@cirad.fr pierre.traissac@ird.fr , hajer.skhiri@fmt.utm.tn , jalila.elati@rns.tn